

DASTURLAR ISHLAB CHIQUISHNING TEST USULLARI

Umid Ortikov Alisher o'g'li

IT PARK Universiteti

Dasturiy ta'minot muhandisligi fakulteti talabasi

+998915206101

umiddear@gmail.com

Shaxzod Ortikov Alisher o'g'li

IT PARK Universiteti

Dasturiy ta'minot muhandisligi fakulteti talabasi

+998906014933

ortikoff@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8238038>

Dastur ishlab chiqilayotganda, ya'ni dasturning oxirgi, tarjima qilsa bo'ladigan va umuman olganda ishlaydigan kodi (Quellcode) mavjud bo'lsa, unda dasturning ushbu kodi istalgan talablarga muvofiq kelish-kelmasligi tekshirib ko'rilgan bo'lishi kerak. Bu test nazorati (testlash) deb ataladi.

Testlash sifat kafolatining bir qismidir (6-bobga qarang). Test nazoratining ko'p ko'rinish va usullari mavjud. Bu bobdagi namunalarda eng muhim usullar ko'rsatiladi va izohlanadi.

Testlash – bu havaskor dasturchilar qo'llashni yaxshi ko'radigan sinov emas. Professional dasturlar muntazam ravishda testdan o'tib turishlari, funkcionallik tasnif (spesifikatsiya) bilan mosligini hujjat bilan tasdiqlash uchun esa test natijalari hujjatlashtirilishi kerak.

Hozirgi kunda og'ir ishlarni yengil qilishda, ma'nan mushkul va kuchli aqliy zo'riqishni talab qiluvchi ishlarni osonlashtirish va eng muhimi xavfsizlashtirishda ular yaqin yordamchimizga aylanib bormoqda. Yorqin misol sifatida aeroportlarda parvozlarni muvofiqlashtirishga xizmat qiluvchi axborot-tahlil tizimlarini keltirish mumkin. Ular, mavjud meteorologik vaziyat, samolyotlarning etib kelish va uchib ketish jadvali, masofa, tezlik va shunga o'xshash yuzlab parametrlarni umumlashtirgan holda, umumiy vaziyatni nazorat qiladi hamda, insonga - muhandisga eng maqbul rejim haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Samolyotlarning o'zidagi avtopilot imkoniyatini ham shu qatorga qo'shish mumkin. U parvoz davomida bemalol uchuvchini o'rnini egallab, ulkan laynarni boshqarib borishi mumkin. Bunday tizimlar odatda ekspert tizimlar ham deyiladi. Lekin nima bo'lganda ham, ular dasturchilar tomonidan avvaldan belgilangan va mashina xotirasiga yozulgan muayyan algortim doirasida ishlaydi xolos. Aytaylik, algoritmda ko'zda tutilmagan favqulodda vaziyatlarda mustaqil ijodiy (kreativ) noan'anaviy qaror qabul qila olmaydi. Baribir uchuvchi avtopilotdan voz kechib, o'z bilimi va

tajribasiga tayanadi. Shunday ekan, hozirgi kundagi eng yuksak nou-xau timsoli bo'lgan eng mukammal intellektual mashinalarini ham inson kabi ong va tafakkur darajasiga ega deb bo'lmaydi. Ong va tafakkur esa intellektning asosidir. Shunga ko'ra, sun'iy intellekt atamasi, nazarimda biroz oshrib yuborilgandek go'yo. Zero, sun'iy mulohaza yuritadigan, to'g'rirog'i avtomatik tahlil qiladigan mashinalar, balki tahlilni bizdan ko'ra tezkorroq bajarar, balki ularning xato qilish koeffisienti biznikdan pastdir. Lekin ularda ijodiy yondoshuv, hissiyot, hamda avvaldan biror narsani ko'zlab ish tutish hislati umuman mavjud emas. Ustiga ustak, shunday sun'iy intellektni ham, siz bilan bizga o'xshagan inson yaratgan!

Hech bir test dasturning 100% aniqlikni tasdiqlay olmaydi. Har bir test ma'lum shart-sharoitlarda ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot istalgan natijani berishnigina tasdiqlash mumkin. Dasturiy ta'minot sohasida dasturning funktsionalligi qanchalik aniqroq bayon qilingan bo'lsa, uning ishlashini shunchalik aniqroq tekshirish mumkin.

Testlar dasturchilar tomonidan ham, dasturlash bilimlariga ega bo'lmagan foydalanuvchilar tomonidan ham o'tkaziladi. Ko'pincha foydalanuvchilar dasturchilarning xayollariga ham kelmagan shunday yo'llar bilan ham dasturdan foydalanadilar.

Shu tarzda xatolar topilishi va tuzatilishi mumkin.

Testlashning turli xil usullarini kengroq tushintirish uchun quyida masalani oydinlashtiradigan oddiy misol tanlaymiz: «Bubblesort»- saralash algoritmi.

Ma'lumotlar maydonini tez-tez ko'tariluvchi va pasayuvchi yo'nalish bo'yicha navlab turish zarur (Array). Buning uchun bir nechta algoritmlar mavjud. BubbleSort algoritmi juda tez algoritim hisoblanmaydi, lekin u etarlicha soda bo'lgani tufayli endigina ushbu sohaga kiruvchilarga ham tushunarli. BubbleSort deb atalishiga sabab - bunda yirik elementlar sovun ko'pigi kabi ko'piradi, natijada eng yirik elementlar yuqorida va eng kichik elementlar esa pastga cho'kadi¹.

BubbleSort algoritmida har doim ikkita yonma-yon joylashgan unsurlar bir-biri bilan qiyoslanadi. Bir unsur ikkinchisidan katta, unda har ikkala belgilar o'rni almashtiriladi.

BubbleSort-algoritm funktsionalligini yaxshi Nassi/ShneidermannDiagramm diagrammasi bilan ham ko'rsatish mumkin edi,

¹ Bekmurodov Q.A., Axborot - tanuvchi tizimlar: Ma'ruzalar kursi(2-nashri). - Samarqand: TATU Samarqand filiali, 2012. - 159 bet.

unga mos kodlash (deyarli) har qanday dasturlash tilida amalga oshishi mumkin².

Element o'zidan keyingi elementdan katta emasligini tekshirishdan navbatdagi tekshirish amalga oshiriladi. Ikkinchi so'roqda ma'lumotlar maydoning $y+1$ indeksi foydalanishi sababli y indeksi ma'lumotlar maydonining eng yuqori indeksidan (ArrayLength) kichik bo'lishi kerak. y eng katta element, deb faraz qilamiz, unda $y+1$ ma'lumotlar maydoni chegarasidan tashqaridagi xotira doirasida yotadi, biroq u mumkin bo'lgan qiymatga ega bo'lmaydi. Ba'zi kompilyatorlar (Compiler) bu o'rinda ushbu so'roqdan o'tkazish bo'lmasa darrov bajarilgan bo'ladi (bu erda u juda ma'qul va foydalidir).

Shunday qilib «agar» (if-so'rov) ichki so'rovda eng muhim element uning ortitagi elementdan kattami, degan savol tekshiriladi. Agar shunday bo'lsa, har ikkala qiymat o'rni almashtiriladi. Bu namunada ko'tariluvchi ketma-ketlikda saralash o'tkaziladi. Agar saralashni pasayuvchi ketma-ketlikda olib borish zarur bo'lsa, qiyoslashni atigi "nisbatan katta"dan "nisbatan kichikka o'zgartirish kerak bo'ladi".

Nassi/Shneidermann-Diagramm diagrammasidagi dasturiy funktsiya yuqori darajadagi istalgan tilda tuzilishi mumkin. Namuna sifatida bu o'rinda C dasturlash tilidan foydalanish mumkin. Funktsiyaga ma'lumotlar maydonining birinchi elementi uzatilishi mumkin (indeks kabi), biroq u keyin funktsiyada odatdagiday burchak qavslari bilan ajratilishi mumkin. Keyinda ma'lumotlar maydonining yuqorigi indeksi talab qilinadi (ArrayLength).

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. Abduqadirov A.A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya /A.A.Abduqadirov, A.X.Pardayev; red. M.Sodikova. - T.: O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009. – 145 b.
2. Bekmurodov Q.A., Axborot - tanuvchi tizimlar: Ma'ruzalar kursi(2-nashri). - Samarqand: TATU Samarqand filiali, 2012. - 159 bet.
3. Bekmurodov Q.A., Mamaraufov O.A., Bekmurodov D.Q. Axborottanuvchi tizimlar fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'llanma. - Samarqand: TATU Samarqand filiali, 2012. 162 bet.
4. Parpiyev A, Maraximov A, Hamdamov R, Begimkulov U, Bekmuradov M, Tayloqov N. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari O'zME davlat ilmiy nashriyoti. -T.: 2008, 196 b.

² Abduqadirov A.A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya /A.A.Abduqadirov, A.X.Pardayev; red. M.Sodikova. T.: O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009. – 145 b.

5. Tojiyev R.J., Sulstonov Sh.D., Polvonov F.Yu., Aripov N.M. Farg'ona politexnika institutida masofaviy ta'limni tashkil etish /«Masofadan o'qitish texnika va texnologiyasi» Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning ma'ruzalar to'plami. Toshkent 13-14.05.02. T.2002. 31b.

